
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 371.2+316.628

DOI 10.5281/zenodo.18412880

Научная статья

ПОИСК ЛИЧНОСТНОГО СМЫСЛА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК МОТИВАЦИОННЫЙ РЕСУРС ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКА

SEARCH FOR PERSONAL MEANING IN ADDITIONAL EDUCATION AS A MOTIVATIONAL RESOURCE FOR ADOLESCENTS' PERSONAL DEVELOPMENT

БАСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
ГБУДО «ЦРТ» Кванториум.

BASOV ALEXEY VLADIMIROVICH,
GBUDO "MDG" Quantorium.

В статье рассматривается роль дополнительного образования как мотивационного фактора в личностном развитии подростков. Актуальность исследования обусловлена необходимостью переосмысления образовательных подходов в свете растущих тенденций потребительского отношения молодежи к жизни. Исследование, проведенное на базе ГБОУ Лицей № 144 Калининского района г. Санкт-Петербурга с участием 50 учеников, выявило значительные различия в уровнях учебной мотивации, где 27 % подростков демонстрируют высокий уровень познавательных стремлений. Результаты показывают, что дополнительное образование может обеспечить стимул для саморазвития, но требует интеграции с основным образованием для повышения внутренней мотивации учащихся и формирования гармоничного психологического климата.

The article examines the role of additional education as a motivational factor in the personal development of adolescents. The relevance of the study is due to the need to rethink educational approaches in light of the growing trends of youth's consumerist attitude towards life. A study conducted at Secondary School No. 114 in St. Petersburg, involving 50 students, revealed significant differences in the levels of academic motivation, with 27 % of adolescents demonstrating a high level of cognitive aspirations. The results show that additional education can provide an incentive for self-development, but it requires integration with basic education to increase students' intrinsic motivation and create a harmonious psychological climate.

Ключевые слова: дополнительное образование, мотивация, подростки, личностное развитие, образование, личностный смысл.

Key words: additional education, motivation, teenagers, personal development, education, personal meaning.

Актуальность исследования.

Изменения общественного сознания диктуют необходимость пересмотра образовательных парадигм, уделяя первостепенное внимание нравственному воспитанию и укреплению гуманистических идеалов. Распространение потребительских настроений и гедонистических установок среди молодого поколения указывает на острую потребность в усилении духовно-нравственного компонента образования. Статистические данные демонстрируют тревожные показатели: снижение мотивации к личностному росту и пренебрежение здоровым образом жизни среди подростковой аудитории [6, с. 73].

Образовательные организации призваны создавать комплексную психолого-педагогическую среду, направленную на всестороннее становление личности. Реализация данной задачи предполагает интеграцию в образовательный процесс дисциплин по развитию этического мышления, духовного потенциала и эмоциональной компетентности, формируя пространство для культивирования эмпатии и межкультурного взаимопонимания [9, с. 259].

Дополнительное образование может стать той ступенью, где подросток сможет получить мотивацию для собственного личностного развития. Для этого необходимо, чтобы дополнительное и основное образование взаимодополняли друг друга, становясь опорой в развитии подростка [10, с. 79].

Обзор научной литературы по теме статьи.

В научной среде можно встретить достаточно много расхождений о роли дополнительного образования. По мнению А. К. Бруднова [7, с. 65], его основная цель заключается в создании условий для творческого развития и адаптации обучающихся к динамичным условиям социума, а также в приобщении к культурным ценностям. Б. А. Дейч подчеркивает [5, с. 43], что дополнительное образование представляет собой профессионально организованное взаимодействие, в котором учащиеся свободно выбирают виды деятельности, удовлетворяющие их познавательные интересы и потребность в социальных связях. В. П. Голованов обращает внимание на важность формирования мотивации обучающихся к познавательной и творческой деятельности как ключевого аспекта дополнительного образования [3, с. 65].

Проблематику психологии подростка разрабатывали такие ученые, как: С. Холл, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, З. Фрейд, А. Валлон, Р. Бенедикт и другие.

Постановка проблемы исследования.

Основная проблема заключается в том, что сфера дополнительного образования в научных кругах не рассматривается как средство дополнительной мотивации для личностного развития подростков. Несмотря на большой потенциал, ее чаще воспринимают лишь как место для совершенствования или получения новых умений.

Методология исследования.

Эмпирическая часть исследования была посвящена роли дополнительного образования как мотивационного фактора в личностном развитии подростка. Исследование проводилось на базе ГБОУ Лицея № 144 Калининского района г. Санкт-Петербурга, в нем приняли участие 50 учеников в возрасте от 11 до 13 лет.

Для проведения исследования использовались следующие инструменты:

- Тест «Диагностика направленности учебной мотивации» (Т.Д. Дубовицкая);
- «Опросник учебной мотивации» (Г.А. Карпова).

Процесс диагностического исследования подростковой аудитории включал многоступенчатый комплекс мероприятий по сбору и обработке данных.

Первоначальный сбор информации осуществлялся с помощью специализированных опросных листов, что позволило определить степень участия школьников в программах дополнительного образования. Последующее проведение диагностических процедур по отобранным методикам позволило получить развернутую картину исследуемых параметров. На завершающем этапе был проведен детальный статистический анализ всего массива получен-

ных данных.

Результаты исследования.

Для оценки уровня учебной мотивации среди подростков была использована методика Т.Д. Дубовицкой. Результаты выявили большую разницу между уровнями мотиваций среди подростков. Высокий уровень мотивации показали 27 % респондентов, что свидетельствует о наличии хорошо развитых познавательных мотивах и внутренних устремлениях, таких как стремление к саморазвитию. В то же время, подростки с низким уровнем учебной мотивации (26 %) чаще полагаются на внешние стимулы и в их случае внутренние мотивы, такие как интерес к учебе, развиты недостаточно. Академическая деятельность вызывает у них слабую заинтересованность, что сказывается на их учебных успехах. Средний уровень мотивации выявлен у 47 % опрошенных (рис. 1).

Рис. 1. Уровень мотивации у подростков

На рисунке 2 представлены данные о распределении уровня учебной мотивации среди подростков в зависимости от направленности дополнительного образования.

Рис. 2. Показатели, отражающие распределение уровня учебной мотивации по направлениям дополнительного образования

Подростки, вовлеченные в культурно-художественное направление, демонстрируют заметное преобладание высокого уровня мотивации: 54,5 % из них активно заинтересованы в учебной деятельности.

В группе физкультурно-спортивной направленности ситуация иная. Наиболее характерным для этой категории является средний уровень мотивации (60 %). Показатель низкого уровня мотивации составляет 24 %, в то время как высокий интерес к учебным предметам демонстрируют только 16 % подростков.

Анализ группы социально-педагогической направленности показывает, что 43,5 % участников имеют высокий уровень мотивации, тогда как средний уровень представлен 34,8 %, и лишь 21,7 % — это подростки с низким уровнем мотивации.

Среди подростков, не участвующих в системе дополнительного образования, распределение уровня мотивации также подтверждает общую тенденцию: средний уровень мотивации составляет 52,6 %, низкий — 31,6 %, а высокий уровень наблюдается всего у 15,8 %.

Распределение мотивационных компонентов учебной деятельности среди различных направлений дополнительного образования отражено количественными показателями на рисунке 3 (по опросу Г.А. Карповой). Анализ полученных данных демонстрирует максимальную выраженность познавательных стимулов у учащихся подросткового возраста, посещающих занятия культурно-художественной и информационно-технической направленности, (11 баллов), что свидетельствует о значительной силе данного фактора.

Активные занятия физической культурой и спортом среди подростков демонстрируют максимальные показатели коммуникативной мотивации, достигающие 9 баллов по шкале оценивания. Социальное взаимодействие выступает ключевым фактором при выборе спортивных направлений, определяя стремление молодых людей к групповым тренировкам и командным видам спорта.

Мотивационная структура подростков, вовлеченных в социально-педагогические занятия, демонстрирует преобладающее стремление к достижению результатов. Анализ мотивационных компонентов данной группы учащихся выявляет специфическую особенность: при высоких показателях общей академической мотивации образовательный процесс обусловлен преимущественно влиянием внешних стимулов, связанных с реализацией долгосрочных жизненных перспектив.

Рис. 3. Показатели, отражающие качественный состав мотивации учения по направлениям дополнительного образования

Обсуждение результатов и выводы.

Таким образом, дополнительное образование существенно влияет на развитие учебной мотивации у современных подростков, согласно результатам проведённого исследования. Культурно-художественное направление демонстрирует максимальные показатели вовлеченности: 54,5 % респондентов проявляют устойчивый интерес к саморазвитию. Занятия физической культурой формируют преимущественно средний уровень мотивации учащихся, что указывает на недостаточное развитие внутренних стимулов к учебной деятельности. Социально-педагогическое направление, несмотря на высокие количественные показатели, характеризуется доминированием внешней мотивации, что требует создания специальных условий для активизации внутренних побудительных факторов. Полученные данные свидетельствуют о значимой роли дополнительного образования как инструмента формирования познавательного интереса, преодоления низкой мотивации и содействия личностному становлению подрастающего поколения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева К.Э., Николаева А.А. Педагогические условия формирования ценностных ориентаций подростков // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2023. № 6 (220). С. 496–501.
2. Анисимова Е.В. Социально-психологическая модель структуры ценностно-смысловых ориентаций личности // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2020. Т. 9, № 1А. С. 150–163.
3. Голованов В. П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 239 с.
4. Гребенникова Н.В. Связь смысла жизни с ценностными ориентациями в юношеском возрасте // Вестник Алтайского государственного педагогического университета. 2024. № 2(59). С. 59–64.
5. Дейч Б. А., Кучеревская М. О. Дополнительное образование детей как профессиональная педагогическая деятельность: монография. М-во образования и науки РФ, Новосибирский гос. пед. ун-т. Новосибирск: ФГБОУ ВПО «НГПУ», 2024. 148 с.
6. Исаков М.Г. Новые подходы формирования мотивации к саморазвитию у молодежи в условиях дополнительного образования // Педагогические исследования. 2022. Т. 7. № 4. С. 70–80.
7. От внешкольной работы — к дополнительному образованию детей: сб. нормат. и метод. материалов для доп. образования детей. М.: ВЛАДОС, 2000. 541 с.
8. Ромашова Л.О. Факторы, влияющие на формирование ценностных ориентаций молодежи // Горизонты гуманитарного знания. 2021. № 3. С. 38–42.
9. Холодкова О.Г., Колмогорова Л.С., Ральникова И.А., Шамардина М.В. Смысловые образования личности старшеклассников, проживающих в различных условиях новой российской действительности // Перспективы науки и образования. 2023. № 6 (66). С. 259–277.
10. Холодкова О.Г. Развитие ценностно-смысловой сферы личности подростков в условиях дополнительного образования // Психология. Психофизиология. 2024. № 5. С. 79–84.

Поступила в редакцию: 20.12.2025

Принята в печать: 26.02.2026

© Басов А. В., 2026.